

УДК 1.304.444

**“FALSAFA” FANINI O‘QITISH ORQALI YOSHLAR MA’NAVIYATINI
YANADA YUKSALTIRISHNING AHAMIYATI**

Iymanov Javlon Saidraxmonovich

“University of economics and pedagogy” NOTM

“Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrası dotsenti

Iymanov81@umail.uz

Annotatsiya: Mazkur maqola yoshlar ma’naviyatini yanada yuksaltirishda “Falsafa” fanining ahamiyati naqadar muhim ekanligi, xususan Yangi O‘zbekistonni bunyod etishga xizmat qiladigan yoshlarni tarbiyalash asosiy vazifamiz ekanligi asoslangan. Shuningdek, qo‘yilgan maqsadga erishida yoshlarda fikr qilish, qaror qabul qilish, mavjud muammolarni tahlil qilgan holda o‘z fikrlarini bayon qilish ko‘nikmalarini shakllantirishda ularga ma’rifat va tarbiyani, adolat va hurmatni, ma’naviyat va tolerantlikni, ishonch va ishbilarmonlikni yuksaltirishda ma’naviyat va “Falsafa” fanining o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, ma’rifat, tarbiya, adolat, hurmat, tolerantlik, ishonch, ishbilarmonlik, fikr qilish, qaror qabul qilish, muammolar tahlili, renesans, taraqqiyot, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi.

**ЗНАЧЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ДУХОВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЛОСОФИИ**

Аннотация: Данная статья основана на том, насколько важна роль науки “Философия” в дальнейшем повышении духовности молодежи, в частности, наша главная задача-воспитание молодежи, которая послужит созданию нового Узбекистана. Также освещается роль духовности и науки “Философия” в формировании у молодеж навыков мышления, принятия решений, выражения

своих мыслей с анализом существующих проблем в достижении поставленной цели, воспитании у них просвещения и воспитания, справедливости и уважения, духовности и толерантности, доверия и предпринимательство.

Ключевые слова: духовность, просвещение, воспитание, справедливость, уважение, толерантность, доверие, предпринимательство, мышление, принятие решений, анализ проблем, Ренессанс, прогресс, стратегия “Узбекистан-2030”.

THE SIGNIFICANCE OF FURTHER RAISING THE SPIRITUALITY OF YOUTH THROUGH TEACHING PHILOSOPHY

Annotation: This article is based on how important the role of the science “Philosophy” is in further enhancing the spirituality of youth, in particular, our main task is to educate young people who will serve to create a new Uzbekistan. The role of spirituality and the science “Philosophy” in the formation of young people's thinking skills, decision-making, expressing their thoughts with an analysis of existing problems in achieving their goals, educating them in education and upbringing, justice and respect, spirituality and tolerance, trust and entrepreneurship is also highlighted.

Keywords: spirituality, enlightenment, education, justice, respect, tolerance, trust, entrepreneurship, thinking, decision-making, problem analysis, Renaissance, progress, strategy “Uzbekistan-2030”.

O‘zbekistonda bugun yoshlarga bo‘lgan e‘tibor qay darajada ekanligini bilish uchun hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlarga nazar solsak yetadi. Chunki ilm-fan, ta‘lim va tarbiya, ma‘naviyat biz uchun ustuvor masaladir.[1] Aynan yoslarimiz ma‘naviy barqarorligini ta‘minlashda Respublika oliy ta‘lim tizimida ham o‘ziga hos ishlar olib borilmoqda. Biz esa shu ishlardan faqatgina “Falsafa” fanining o‘qitilishi haqida fikrlashmoqchmiz.

“Falsafa” fani yoshlarga o‘zining kelajagini to‘g‘ri yo‘lga solish, atrofga qarashlari bo‘yicha o‘zini bilish, dunyoqarash va uning muammolari bilishga

chorlaydi. Bu o‘z navbatida turli tafsilotlar, jamiyatda o‘zini anglash, o‘zini ifodalash va dunyoqarashni o‘rganishning eng asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

Falsafa, boshqa ayrim fanlar kabi jadval va aniq misol va ko‘rsatmalar emas, balki ma’rifatning keng doirasini ochish, o‘zgarishga tayyorlik, yuqori darajadagi mantiqiy ko‘nikmalar va ma’naviy qiyofalar o‘rnini tutadi. Bu esa yoshlarni bir-birlari va dunyo bilan bog‘liq jiddiy savollar bilan qiziqtiradi. Falsafa, qiziqish, munosibat, tabiiy xarakter, haqiqatni qidirish va uning aniq tushunchalari ustida tafakkur qilishni tadbiiq etadi.

XXI asr shu bilan xarakterlanadiki, bugungi kunga kelib, insoniyatning jami borlig‘ini belgilaydigan epitsentr iqtisodiyotdan, siyosatdan o‘tib ma’naviyatga borib taqaldi. Chunki aynan ma’naviyat kishilar borlig‘ining barcha parametrlarini belgilaydigan konsensusga aylandi.[2]

Yoshlar ma’naviyatini yana yuksaltirishda “Falsafa” fanining ahamiyati haqida gaplashishdan maqsad, yoshlar o‘zlarini o‘rganish, dunyoqarashlarini rivojlantirish va o‘zlarining o‘zgaruvchanliklarini yaxshilash uchun fikr yuritishda yordam berishdir. Falsafa, jiddiy savollarni yechish, fikr qilish, nazariya va dasturlarni sinab ko‘rish yoki birinchi qaranday ko‘rish haqida yoshlar uchun jiddiy jihatlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularning o‘zlarini dunyo va uning muammolari bilan bog‘lashlari va ularga muammolarni yechishda alternativ yo‘llarni ko‘rsatishi mumkin.

Mamlakatimizda barcha sohalarda olib borilayotgan siyosatimizning bosh mezoni nafaqat mamlakatimiz, balki mintaqa xalqlari uchun ma’naviy barqaror muhitni shakllantirishdan iborat ekanligini ko‘rsatmoqda. Mazkur holat “O‘zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha rivojlanish Strategiyasining konsepsiyasi”da ham alohida qayd etilganligini ko‘rish mumkin.[3]

Yoshlar ma’naviyatini yanada rivojlantirishda “Falsafa” fanining ahamiyati juda katta. “Falsafa” ularga fikr yuritish, savollar yaratish, nazariyalar o‘rganish, mantiqiy o‘ylash va tushunchalarni rivojlantirish imkoniyatini ta’minlaydi. Bu borada quyidagi kategoriyalarni ko‘rib chiqish mumkin:

Fikr qilish ko‘nikmasi: Falsafa, yoshlarga o‘zlarini ishonchlari, g‘oyalarini va qarashlarini qanday tushunish va ifodalashlarini o‘rganish imkoniyatini beradi. Bu ularning o‘z fikrlarini tahlil qilish, tartibga solish va o‘zlarining dunyoqarashlarini rivojlantirishda yordam beradi.

Tahliliy muammolar yechish: Falsafa, yoshlarga o‘zgaruvchan, zamonaviy muammolar va savollar yaratishda yordam beradi. Bu ularning tahliliy va muammoli fikrlashni rivojlantirishga olib keladi, ularni dunyo haqida eng muhim savollar bilan bog‘lab turishga o‘rgatadi.

Qaror qilish ko‘nikmasi: Falsafa, yoshlarga mantiqiy qaror qilish va o‘z fikrlarini ifodalashda yordam beradi. Yoshlar o‘zlarining o‘ylaganlari va qarorlari haqida mustahkamroq va ifodali bo‘lishlariga yordam beradi.

O‘z fikrlarini ifodalash: Falsafa, yoshlarga o‘zlarining fikrlarini mustahkamroq va sodda usulda ifodalashni o‘rgatadi. Bu orqali ular o‘zlarining ma‘naviyatini aniqlash, ifodalash va ularga qarshi argumentlarni asoslashdga xizmat qiladi.

Yuqorida ko‘rsatilganlarning hammasi birga, yoshlarga keng doirada o‘z fikrlarini rivojlantirish, savollar yaratish, fikrlash va dunyoqarashlarini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga ma‘naviyatlarini o‘rganish, o‘zi hamda dunyo bilan bog‘liq tushunchalar va qiyofalar ustida fikr yuritish uchun asosiy vosita sifatida faol ishlaydi. Bu orqali biz jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlashga [4] hissa qo‘shgan bo‘lamiz.

Yoshlar ma‘naviyatini yana yuksaltishda bir nechta muhim omillar mavjud bo‘lib, bular:

Ma‘rifat va Tarbiya: Yoshlar ma‘naviyatini yuksaltishda ma‘rifat va tarbiyalash juda muhimdir. Ma‘rifat va tarbiya orqali ular dunyoqarashlarini rivojlantirish, o‘zlarini tushunish va rivojlantirishlari haqida fikr-mulohazalarni oshirishga yordam beradi.

Adolat va Hurmat: Yoshlarga adolatni tushunish, insonlarga hurmat ko‘rsatish va o‘zaro murojaatlarda insonparvarlikni qadrlash muhimdir. Adolat va hurmat

ma'naviyatini yuksaltishda qadriyatlar va erkinlik muhitini tashkil etishda yordam beradi.

Qo'llab-quvvatlash va Murojaat qilish: Yoshlarga o'z fikrlarini ifodalash, savollar so'rish va murojaat qilishni o'rganilishi juda muhimdir. qo'llab-quvvatlash va ularning murojaat qilishlariga imkoniyat yaratish orqali, ularning o'zlarini o'rganish, fikr-mulohazalarini rivojlantirish va dunyo bilan bog'liq savollarni yechishlarida yordam beradi.

Ma'naviyat va Tolerantlik: Yoshlar keng ko'lamli rivojlantirishda ma'naviyat va tolerantlikni o'rgatish juda muhimdir. Bu ularning o'zaro aloqalarini kuchaytiradi va turmush tarzi, milliy, dini qadriyatlarini to'laqonli o'rganishlariga yordam beradi.

Ishonch va Ishbilarmonlik: Yoshlarga o'zlariga va boshqalariga ishonch hosil qilish va ishbilarmonlikni o'rganish juda muhimdir. Bunda yoashlarning o'zlarini rivojlantirishda va jamiyatning faol a'zosi bo'lishda o'zgaruvchanliklarga qarshi tayyorgarlikka ega bo'lishadi.

Yuqorida keltirilganlar yoshlar ma'naviyatini yuksaltishda shu va boshqa omillar bilan shug'ullanish, o'zlarini dunyo va insonlar bilan munosabatlarini o'rganish, ma'naviy qadriyatlarini ardoqlash va sodiqliklarini rivojlantirishga, insoniy fazilatlar va jamiyat bilan mustahkam aloqa o'rnatishga yordam beradi. J.J.Russo "Xalqning ma'naviy-axloqiy ahvoli uning mutlaq holatiga emas, balki odamlar o'rtasidagi munosabatlarga ko'proq bog'liqdir", – degan g'oyani ham ilgari surgan.[5] Shunday ekan biz ham yoshlarimiz o'rtasidagi o'zaro munosabatlariga e'tibor qaratishimiz lozimdir.

Ma'naviyat va falsafa ikkalasi juda muhim va o'zaro ta'sirchan muloqot qilishlari zaruridir.[6].

Ma'naviyat: Ma'naviyat, tana va ruhning o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borishini ta'minlagandagina o'zini namoyon qiladi. Bu, insonning ma'rifat, his-tuyg'u va insongarchilikning oliy qadriyatlarini ifodalaydi. Ma'naviyat, insonning mavjudligi, mazmunli hayotiy qarashlari, asosiy qadriyatlar va maqsadlar bo'yicha o'zini aniqlash, o'z-o'zini anglash va rivojlantirishni o'rganishni taqozo etadi. O'z-

o‘zini anglashni esa biz jadid bobolarimizdan o‘ganishimis zarurdir. Ma’naviyat – arab tilida axloqiy holat. Barcha axloqiy narsalar, xususiyatlar degan ma’noni anglatib, insoniyatning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, diniy, axloqiy va shu kabi tasavvurlari va tushunchalari majmuidir[7].

Mamlakatimiz o‘z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g‘arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur , – deya ta’kidlagan edi O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2023 yil 22-dekabr kungi Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining kengaytirilgan yig‘ilishida.[8]

Falsafa: Falsafa esa fikrlar-mulohazalar tahlili, to‘g‘ri yo‘l tanlash ustuvorligini o‘rganish, dunyoqarashni rivojlantirish, mavjud muammolarini yechishd samaradorlikni oshirish bilan shug‘ullanadi. Falsafa, savollar yaratish, ularni nazariya va mantiqiy qarashlar yordamida hal qilish, dunyo bilan bog‘liq eng umumiy savollarni yechish, haqiqatni qidirish va insonga oid bo‘lgan mantiqiy muammolarni tasavvur etish bilan bog‘liqdir. Bu fan, insonning tushunchalari, qarashlari, qiyofalari, jamiyat tizimlari, obro‘lari va dunyo nazariyasi kabi bir nechta muhim mavzularda o‘z fikrlarini tuzatish uchun asosiy vosita sifatida ishlaydi.

Ma’naviyat va falsafa, insonning fikr tizimini shakllantirishda va rivojlantirishda juda muhim o‘rinlarga ega. Ma’naviyat, insonning o‘zini tushunish, mavjudligi va maqsadlarini aniqlashda, qanday qilib yashash kerakligini qayd etishda yordam beradi. Falsafa esa insonning tushunchalari va fikrlarini tahlil qilish, nazariya va mantiqiy o‘ylashni rivojlantirish, uning dunyo bilan bog‘liq savollariga javob topishda yordam beradi. Bir-biriga qo‘llanib, ular insonning o‘zini tushunish, dunyo bilan munosabatlarini tuzatish va o‘zining tushunchalari va qiyofalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Buning natijasida biz yoshlarimizni ma’naviy barkamol va komil inson qilib tarbiyalashimiz mumkin bo‘ladi. Bunday odam insoniy kamolot cho‘qqisiga yetgani sababli eng a‘lo baxt-saodatga yetishgan odamdir.[9]

Xulosa qilib aytganda “Falsafa” fani nafaqat inson o‘zligini rivojlantirish, balki, jamiyat taraqqiyotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatuvch fan sifatida o‘zligini namoyon

qiladi. Fanni chuqurroq va ommaviy o'rgatish orqali mamlakatimiz yoshlrini ma'naviy rivojlanishiga, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shishiga, komil inson bo'lib yurtimizga xizmat qilishga zamin yaratmoqda. Presidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yangi O'zbekiston bunyodkori bo'laman!", "Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga munosib hissa qo'shaman!", degan yuksak maqsadlar farzandlarimiz qalbidan chuqur joy olib, ularning hayoti va faoliyati mazmuniga aylanib borayotgani bilan har qancha faxrlansak, arziydi.[10]

Foydalangan adabiyotlar va manbalar

1. <https://yuz.uz/uz/news/ilm-fan-talim-va-tarbiya-manaviyat-biz-uchun-ustuvor-masaladir--prezident>
2. М.Қаххорова, Ҳ.Тўйчиева, Жамиятда маънавий-ахлоқий муҳит ва унинг асосий индикаторлари. The Light of Islam, № 4 2019. - Б. 191.
3. <https://Uzbekistan2035.uz/wp-content/uploads/2019/05/>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023 yil 11 sentabr kungi PF-158-son "O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
5. Руссо Жан Жак. Об общественном договоре. Трактаты. – Москва, 1969.
6. 7. ИЙМАНОВ Ж. С. Юксак билимли, интеллектуал салоҳиятли ёшларни тарбиялаш-давр талаби //ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. З.М. Бабура. – №. 2. – С. 52-54.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008). Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" давлат илмий нашриёти. – Б. 565.
8. <https://president.uz/oz/lists/view/6941>
9. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шахри. – Тошкент: "Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси", 1993. – Б. 244.
10. <https://president.uz/oz/lists/view/6451>